

БАНД БЎЛМАГАН АХОЛИНИ МУНОСИБ ИШ ЎРИНЛАРИГА ИШГА ЖОЙЛАШТИРИШ

Курвонбоев Кобилбек Курвонбой ўғли
Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
“Инсон ресурсларини бошқариш” йўналиши
2 – босқич магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812935>

Банд бўлмаган аҳоли бугунги кунда ҳар бир давлат ва жамиятнинг алоҳида этибор ва ёрдам керак бўлган аҳоли қатлами саналади. Банд бўлмаган аҳоли учун яхши шарт – шароит яратиш учун биринчи навбатда уларга ўзига мос ва муносиб иш ўринларига ишга жойлаштириш керак. Янги Конституция қабул қилиш учун референдум ўтказилмоқда. Хозир айнан мана шу Янги Конституцияда меҳнат ҳуқуқлари ва шароитларига оид моддаларни кўриб чиқамиз. Янги Конституцияда 37-моддага меҳнат ҳуқуқига доир қуйидагича нормалар қўшиляпти:

- Ҳар ким меҳнати учун ҳеч қандай камситилишларсиз ва белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш ҳуқуқига эга.
- Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори инсоннинг ўзи ва оиласи яшаши учун етарли бўлиши керак.
- Ҳомиладорлиги ёки боласи борлиги сабабли аёлларни ишга қабул қилишни рад этиш, ишдан бўшатиш ва уларнинг иш ҳақини камайтириш тақиқланади.
- Ҳар бир ишловчи аёл ҳомиладор бўлган тақдирда ва туғиш даврида ҳақ тўланадиган таътилга ҳамда янги туғилган чақалоқни парвариш қилиш учун таътилга ёки болани фарзандликка олиш учун таътилга чиқиш ҳуқуқига эга.

Шу моддадаги: *“Суд ҳукми билан тайинланган жазони ўташ тартибидан ёки қонунда кўрсатилган бошқа ҳоллардан ташқари мажбурий меҳнат тақиқланади”* деган жумладан кейин қуйидагича янги жумла қўшилмоқда:

- Мажбурий меҳнатдан ва болалар меҳнатининг энг ёмон шаклларида фойдаланиш тақиқланади ҳамда бу қонунга кўра жавобгарликка сабаб бўлади.

Янги Конституциянинг 37 – моддасида меҳнат ҳуқуқи ва муносабатлари адолатли тарзда таъминляпти. Ҳар ким меҳнати учун ҳеч қандай камситилишларсиз ва белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш ҳуқуқига эгаллиги еса муносиб меҳнат шароитлари учун 36 миллиондан зиёд аҳолини келажакка умид билан қарашга ундаяпти.

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори инсоннинг ўзи ва оиласи яшаши учун етарли бўлиши керак ва шунинг ўзи бундан буёғига ҳар бир ишнинг муносиб иш ўрни дейишга етарли бўлишини таъминлайди. Яна 37 – моддада ҳомиладор аёлларни меҳнат ҳуқуқлари қонун билан мустаҳкамланиб қўйилмоқда ва уларга фарзандларини яъни

келажак авлодимизни дунёга келтириш учун таътилга чиқиш ҳуқуқига эга. Шунингдек 37 – моддани яна бир муҳим ва халқчил моддаси мажбурий меҳнатдан ва болалар меҳнатининг энг ёмон шаклларида фойдаланиш тақиқланди ҳамда бу қонунга кўра жавобгарликка сабаб бўлади.

39-моддадаги: “Пенсиялар, нафақалар, ижтимоий ёрдам бошқа турларининг миқдори расман белгилаб қўйилган тирикчилик учун зарур энг кам миқдордан оз бўлиши мумкин эмас” деган жумладаги “тирикчилик учун зарур энг кам миқдор” деган сўзлар “энг кам истеъмол харажатлари” деб ўзгартирилмоқда.

39-моддага ижтимоий ҳимояга оид қўйидагича янги бандлар ҳам қўшиляпти:

- Давлат ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд ва кам таъминланган, уй-жой шароитларини яхшилашга муҳтож бўлган фуқароларни қонунда белгиланган тартибда уй-жой билан таъминлайди.
- Давлат ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини амалга ошириш учун зарур тенг шароитларни яратади.
- Ногиронлиги бўлган шахсларга нисбатан ҳар қандай ажратиб қўйиш, ҳисобга олмаслик, четлатиш, чеклаш ёки ортиқча ён босиш, шунингдек ногиронлиги бўлган шахсларнинг объектлар ва хизматлардан фойдаланиш учун шарт-шароитлар яратишдан бўйин товлаш тақиқланади.

Янги Конституциянинг 39 – моддасига қўшилаётган энг муҳим ва ҳозирги давлатимизнинг энг устувор йўналишларидан бири бўлган ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд ва кам таъминланган, уй-жой шароитларини яхшилашга муҳтож бўлган фуқароларни қонунда белгиланган тартибда уй-жой билан таъминлаш деган банддир. Бу банднинг муҳимлиги шундаки ҳар бир инсоннинг энг катта орзуси албатта ўзининг шахсий уй – жойига эга бўлишдир.

Бундан ташқари давлат ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини амалга ошириш учун зарур тенг шароитларни яратади ва уларга қонунда кўрсатилган ҳамма шароитларни яратади.

53-моддага иқтисодиёт ва тадбиркорликка оид қатор янги нормалар, хусусан қўйидагилар қўшилади:

- Тадбиркорлар қонунчиликда тақиқланмаган ҳар қандай фаолиятни амалга оширишга, ўз фаолиятининг йўналишини мустақил равишда танлашга, тадбиркорликдан чекланмаган миқдорда даромад олишга ҳақли.
- Ўзбекистон Республикасида товарларнинг, хизматларнинг, ишчи кучининг ва молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланиши кафолатланади.
- Иқтисодий фаолиятда инсофсиз рақобатга, монополлаштиришга йўл қўйилмайди.

- Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш натижалари қайта кўриб чиқилмайди ҳамда бекор қилинмайди.

Банд бўлмаган аҳоли учун жуда катта имкониятлар яратадигон 53 – моддага иқтисодиёт ва тадбиркорликка оид қатор янги нормалар қўшилмоқда. Бунда тадбиркорлар қонунчиликда тақиқланмаган ҳар қандай фаолиятни амалга оширишга, ўз фаолиятининг йўналишини мустақил равишда танлашга, тадбиркорликдан чекланмаган миқдорда даромад олишга ҳақли.

Ўзбекистонда товарларнинг, хизматларнинг, ишчи кучининг ва молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланиши қонун билан кафолатланмоқда. Иқтисодий фаолиятда инсофсиз рақобатга, монополлаштиришга йўл қўйилмай ҳаммага тенг имкониятлар яратилиши қонун билан мустахкамланмоқда. Бу банд тадбиркорларни кўпайишига ва чет элдан инвестор тадбиркорларни кириб келишига туртки бўлади. Табиийки тадбиркорларни кўпайиши янги иш ўринларини яратишга сабаб бўлади. Бу эса банд бўлмаган аҳоли яъни ишсизларни иш билан таъминлашга ва уларни турмуш тарзи ўсиб иқтисодиётимизга фойда беради.

Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш натижалари қайта кўриб чиқилмайди ҳамда бекор қилинмайди. Хусусийлаштириш бекор қилинмаслиги ҳар бир банд бўлмаган аҳолини ўз шахсий тадбиркорлиги ва бизнесини ишонч билан очишига ва уни кенгайтиришига кенг йўл очиб беради.

ХУЛОСА. Юқорида кўриб чиққанамиздек Янги Конституция банд бўлмаган аҳолига кенг имкониятлар яратибгина қолмай ўзига муносиб ишда меҳнат қилишга ва аҳолини ўзи учун муносиб иш ўринларини яратишга кенг имкониятлар яратиб бермоқда. Янги Конституция банд бўлмаган аҳолини хоҳ у меҳнат қилсин ёки тадбиркорлик қилсин замонавий дунёда уни қонун билан химоялай олади деб бемалол айта оламиз. Шунингдек 2023 – йил 30 – апрел куни кучга кирадигон Янги меҳнат кодексига ҳам ҳамнафас бўлади Янги конституция. Янги Конституция бизники ва бутун халқникидир. Референдумда қатнашиб Янги Конституцияга овоз берайлик. Келажакимизга бефарқ бўлмайлик. Янги Ўзбекистонни бирга қурайлик.

References:

1. Янги Конституция
2. Янги Меҳнат кодекси
3. Инсон ресурсларини бошқариш
4. 2020 – йил Абдурахмонова Гулнора Қаландаровна
5. Mehnat.uz
6. Газета.uz
7. Lex.uz
8. Mineconomy.uz